

KICHIK BIZNESNING RIVOJLANISHIDA IJTIMOY TARMOQLARNING TA'SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7014516>

Najmiddinov Sardorbek Ziyohiddin o'g'li
TATU "Elektron tijorat" yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada kichik biznesning rivojlanishida ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri, mamlakatimizda kichik biznesni rivojlantirishdagi islohotlar to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Kichik biznes, statistika, xususiy tadbirkorlik, iqtisodiyot.*

Iqtisodiyot aniq raqamlar, hisob-kitoblar bilan birga, odamlar turmush tarzida yuz berayotgan real o'zgarishlar, natijadorlikni xush ko'radi. Davlat manfaatlarigagina xizmat qiladigan iqtisodiyot rivojlanishdan to'xtaydi. Oxirgi yillarda Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan tub islohot va yangilanishlar avvalida iqtisodiyotimizdagi miqdor va sifat o'zgarishlari qamrovini kengaytirish, uning bevosita aholi turmushiga ta'sirini oshirishga e'tibor qaratilayotgani boisi ham shundan. Bu boradagi salmoq va natijalar jadal sur'atlarda oshib borayotganining guvohimiz. Aholi daromadlarida o'sish, turmush sharoitida sezilarli o'zgarishlar ko'zga tashlanmoqda. Statistik ma'lumotlar ham 2016—2020-yillarda yurtimiz odamlarining umumiy daromadlari 2,6 baravardan ko'proqqa ortganini ko'rsatyapti. Mazkur yo'nalishda jahon maydonida egallab turgan o'rnimiz ham yil sayin yuqorilab bormoqda. Xususan, 2021-yil 26-mayda o'tkazilgan Xalqaro reytinglar va indekslar bilan ishlash bo'yicha Respublika Kengashining navbatdagi yig'ilishida esa Global innovatsion indeksda O'zbekiston 2015-yilga nisbatan o'z o'rnini 29 pog'onaga yaxshilab, 131 ta mamlakat orasida 93-o'rinni, Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlari orasida 4-o'rinni qayd etgani ta'kidlandi. Bu kabi muvaffaqiyatlarning bosh omillaridan biri — mamlakatimizda olib borilayotgan samarali iqtisodiy siyosat hamda uning tarkibidan o'rin olgan chora-tadbirlar yo'nalishlarining to'g'ri shakllantirilgani bilan bog'liq. O'zbekiston taraqqiyotining yangi davrida, ayniqsa, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish iqtisodiy siyosatning muhim va samarali yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Ma'lumki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik jahon mamlakatlari tajribasida o'zining yuksak natija va muvaffaqiyatlari bilan mustahkam o'rin egallagan bo'lib, aksariyat xalqlarda uning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 60-70 foizni tashkil etadi. Kichik biznesning rivojlanishi iqtisodiyotdagi jo'shqinlik va samarali raqobat muhiti uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish, iste'mol sektorini kengaytirish orqali talabni rag'batlantirish, iste'mol bozorini tovar va

xizmatlar bilan to'ldirish, atrof-muhitni muhofaza qilish, byudjet tushumlarini kengaytirishga xizmat qiladi. SHunga ko'ra, ko'plab rivojlangan davlatlar kichik biznes faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga intiladi.

O'zbekiston iqtisodiyoti uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati nimalarda namoyon bo'lmoqda?

Eng avvalo, iqtisodiyotning etakchi soha va tarmoqlarida kichik tadbirkorlik ulushining oshishi iqtisodiy o'sish va ijtimoiy barqarorlik ta'minlanishining mustahkam poydevori hisoblanadi.

Ma'lumki, tadbirkorlik — bu tashabbus va faollik asosida kelgusida yuz berishi mumkin bo'lgan turli xatarlarni hisobga olib, mas'uliyat va javobgarlik bilan amalga oshiriluvchi iqtisodiy faoliyatdir. U erkinlik, ijodkorlik hamda raqobat muhiti uyg'unligida juda katta bunyodkorlik kuchini hosil qiladi. Ayniqsa, faoliyat ko'lami jihatidan nisbatan ixcham bo'lgan kichik tadbirkorlik iqtisodiyotdagi kon'yunkturaviy o'zgarishlarga tezlik bilan moslasha olish, iste'molchining did va qiziqishlarini anglash va e'tiborga olish, ichki imkoniyatlardan to'liq foydalanish, raqobat muhitini kuchaytirgan holda iqtisodiyotga jo'shqinlik baxsh etish kabi xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Taraqqiyotning yangi bosqichida mamlakatimizda kichik biznes faoliyati ko'lamining tobora kengayib borayotganini har 1000 nafar aholiga to'g'ri keluvchi kichik tadbirkorlik sub'ektlarining soni orqali ham kuzatishimiz mumkin. Ushbu ko'rsatkich 2017-yilda 12,2 birlikni tashkil qilgan bo'lsa, 2020-yilda 15,6 birlikka yetdi. e'tiborlisi, kichik tadbirkorlik subyektlari sonining eng yuqori o'sishi iqtisodiyotga pandemiyaning salbiy ta'siri sharoitida ro'y beryapti.

Kichik biznesga xuddi iqtisodiyotga yangi kuch, yangi quvvat baxsh etuvchi soha sifatida qarash mumkin. Yangidan tashkil etiluvchi korxonalar keyingi paytda vujudga kelgan talabni, so'nggi texnologik yangilik va yutuqlarni ma'lum darajada o'zida jamlaydi va amaliyotga joriy etadi. Shunga ko'ra, korxonalarining yangilanish darajasi o'ziga xos ko'rsatkich hisoblanadi.

Mamlakatimizdagi ushbu ko'rsatkichning holatini tahlil qiladigan bo'lsak, uning kichik biznes korxonalaridagi darajasi yirik korxonalariga nisbatan 2016-yilda 6,2 marta, 2020-yilda esa 6,9 marta yuqori bo'lganligini kuzatish mumkin. Ya'ni, aynan kichik biznes korxonalarini iqtisodiyotimizni modernizatsiyalashda o'z faolligini namoyon etmoqda.

Eng muhimi, kichik tadbirkorlik subyektlari qandaydir ko'rsatma yoki undovlar ostida emas, balki iqtisodiyotdagi kon'yunkturani hisobga olgan holda erkin va mustaqil tashkil etilyapti. Aynan shu holat iqtisodiyot tarmoqlarining umumiy ko'lamiga o'ziga xos tuzatishlar kiritadi. Jumladan, 2017—2020-yillar davomida yangidan tashkil etilgan kichik biznes korxonalarining eng katta salmog'i savdo (jami korxonalarining 32 foizi), sanoat (21 foizi), qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi (12 foizi), qurilish (10 foizi), yashash va ovqatlanish (7 foizi) tarmoqlariga to'g'ri keladi. Bu esa

mamlakatimiz yetakchi tarmoq va sohalari o'rtasidagi maqbul nisbatning shakllanishiga xizmat qiladi. Yana bir jihati, kichik tadbirkorlik iqtisodiyotda raqobat muhitini shakllantirish, uning moslashuvchanligini ta'minlashning muhim omili hamdir. Iqtisodiyotdagi raqobat muhiti bu — turli mahsulot va xizmatlar ishlab chiqaruvchilari va iste'molchilari o'rtasida qulay sharoitga erishish hamda erishishi ko'zda tutilayotgan foyda yoki iqtisodiy nafni maksimallashtirish maqsadidagi iqtisodiy bellashuv (kurash), deyish mumkin.

Statistikaga ko'ra, global tarmoq foydalanuvchilarining 80% dan ortig'i xilma-xil hisob qaydnomalariga ega ijtimoiy tarmoqlar va ulardan faol foydalanish. Agar ilgari bunday resurslar asosan eski yoki yangi tanishlar bilan aloqa vositasi bo'lsa, unda hozirgi paytda ularning faoliyati sezilarli darajada kengaydi. Ijtimoiy tarmoqlar yangiliklar, ta'lim, o'yin-kulgilar (o'yinlar, tanishish, musiqiy yoki video inqiloblarini tomosha qilish va boshqalar) sifatida faol foydalanilmoqda. Ular shuningdek, kuchli marketing vositasidir. Ijtimoiy tarmoqlarga biznesni rivojlantirish mustaqil ravishda amalga oshirilishi yoki ushbu yo'nalishda professional ravishda shug'ullanadigan odamlarga topshirilishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar to'g'ridan-to'g'ri tovarlar yoki xizmatlarni amalga oshirish uchun ishlatilishi mumkin. Sotish, eski va yangi mijozlar amalga oshiriladi. Shunga ko'ra, reklama usullari ham tanlanadi. Masalan, mavjud mahsulotlar orasida tovarlarni amalga oshirish uchun siz yangi mahsulotlarni ko'rib chiqish va maqsadli auditoriyani kengaytirishingiz va repostni ta'minlash bilan raqobat o'tkazish uchun maqsadli auditoriyani kengaytirishingiz mumkin.

Ko'pgina foydalanuvchilar ijtimoiy tarmoqlarda 30 daqiqadan ko'proq vaqt davomida sarflashadi. Ijtimoiy tarmoqlarda brendni targ'ib qilish uchun marketing vositalarining to'g'ri qo'llanilishi uning taniqli deb e'tirof etishini oshirishga imkon beradi.

Ijobiy imidjni shakllantirish. Bunga bir nechta omillar hisobidan erishiladi.

Birinchidan, kompaniyaning ijtimoiy tarmoqlarda vakillikning mavjudligi ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ikkinchidan, o'z guruhiga ega bo'lgan tashkilot salbiy fikrlarni o'z vaqtida va yoki sotish va salbiyni tekislash uchun ularga reaksiya qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Uchinchidan, ijtimoiy tarmoqdagi loyihani ilgari surish to'g'ridan-to'g'ri, korporativ qadriyatlarni ommalashtirish uchun kerakli rasmni yaratishga yo'naltirilishi mumkin.

Mavjud barcha ijtimoiy tarmoqlar nafaqat ichki muloqotni o'rnatishning interfeysi, funktsionalligi va xususiyatlari, balki maqsadli auditoriyaning xususiyatlari bilan ajralib turadi. Shuning uchun tanlov potentsial mijozlarning har bir o'ziga xos biznes uchun o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

Facebook. Ushbu tarmoq ayniqsa poststudent va u erda ishlaydigan o'rta yoshdagi odamlar bilan mashhur axborot texnologiyalari, marketing, biznes va boshqalar. Facebook ta'lim, sayohat, yangi ishlanmalar va texnologiyalar va texnologiyalar, biznes, shaxsiy rivojlanish va boshqa narsalar to'g'risida ko'plab nashrlarni topadi, ularning aksariyati uzoqda. Tarmoq foydalanuvchilari Saytni grafikada nashr etayotganda hisobga olish kerak (masalan, ixcham o'lchamdagi rasmlardan foydalanish - 800 × 600 pikselgacha).

Instagram. Ushbu tarmoq U mashhur fotosuratni xosting. Biznesni rivojlantirish uchun barcha nashr etilgan tarkibni loyihalashda bitta taniqli uslubdan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Istalgan rasmni shakllantirish uchun rasmlar jozibali bo'lishi kerak, buning uchun ko'pincha na standart filtrlarni ishlatishni, balki fotografiya tahririga ishlov berish kerak.

Twitter. Tarmoqda qisqacha qisqacha postlar qo'llaniladi. Foydalanuvchilarning asosi 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan odamlarni ishbilarmonlik bilan yoki maksimal konsentratsiyalarni ta'minlaydigan boshqa yo'nalishlarda ishtirok etadi. Twitter brendlar va korporativ saytlarni targ'ib qilishga, ilg'or ishlanmalar, texnologiyalar va boshqalarni targ'ib qilishga yaxshi mos keladi.

Ijtimoiy tarmoqlar tezda insoniyat uchun yangi ishtiyoqqa aylandi. Tez orada iqtisodchilar yalpi milliy obroklatlar haqida jiddiy suhbatlashadilar va ahvoli jon boshiga yoqadiganlar sonini ko'rib chiqadilar. Va, albatta, barcha faol bloglar tijorat maqsadlarida qo'llaniladi. Ijtimoiy tarmoqlarda biznesni rivojlantirish murakkab hodisadir. Internet tarmog'ida paydo bo'lishi mumkin emas, uni ushbu bozorda tuzatishingiz kerak. Mijozlarga sodiqlikni mustahkamlash kerak. Bu eng qiyin vazifa, rejalashtirilgan va ehtiyotkorlik bilan rejalashtirilgan faoliyat zarurligini hal qilishda eng qiyin vazifadir. Yaxshi bezatilgan hisoblar (jamoalar), yangi yangiliklarni muntazam ravishda e'lon qilish, jamoatchilik ishtirokchilarining shikoyatlari va savollariga, shuningdek, o'tkir vaziyatlarni muntazam ravishda hal qilish qobiliyatiga o'z vaqtida javob beriladi. Albatta, ushbu faoliyat uchun sizga firmaning maxsus malakali xodimi kerak. Katta tashkilotlar, hatto shunga o'xshash shunga o'xshash xodimlar, hatto ijtimoiy tarmoqlarda ixtisoslashgan barcha marketing bo'limi. Qoida tariqasida bu SMM boshqaruvchisidir. Ijtimoiy tarmoqlarda biznesni rivojlantirish asosan qo'lida bo'ladi. Bularning barchasi bilan biznes vakili bilan to'g'ridan-to'g'ri iste'mol qilish muloqoti boshqa firmalarga nisbatan aniq raqobatdosh ustunlikdir. SMM strategiyasini tasdiqlash kerak

Ta'kidlash joizki, ijtimoiy tarmoqlar ishlab chiqarilgan yoki barcha xizmatlarni amalga oshirish uchun biznes uchun katta tomoshabin. Tadbirkorlar mijozlari bo'lishlari yoki hech bo'lmaganda yangi kompaniya yoki uning tovarlarining mavjudligi to'g'risida bilish imkoniyatiga ega bo'lgan yuzlab manfaatdor tomonlar mavjud bo'lib, ular yangi kompaniyaning mavjudligi

haqida bilib olishadi va keyinchalik to'kilgan radioni cho'kib ketishdi. Shu sababli, ijtimoiy tarmoqlarda biznesni rivojlantirish juda muhim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Karimov. O'zbekiston – bozor iqtisodiga o'tishning o'ziga xos yo'li. Toshkent, «O'zbekiston», 1993 yil.
2. I. Karimov. O'zbekiston iqtisodiy islohatlarni chuqurlashtirish yo'lida. Toshkent, «O'zbekiston», 1995 yil.
3. I. Karimov. Iqtisodiyotni erkinlashtirish resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish – bosh yo'limiz. Toshkent, «O'zbekiston», 2002 yil.
4. O'zbekiston Respublikasining «Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida»gi Qonuni, Toshkent, «Xalq so'zi» gazetasi, 2000 yil 25 may.
5. O'zbekiston Respublikasining «Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida»gi Qonuni, 1999 yil 14 aprel.
6. «O'zbekistonda tadbirkorlik to'g'risida»gi Qonuni, 1991 yil 15 fevral.
7. O'zbekiston Respublikasining «Lizing to'g'risida»gi Qonuni, 1999 y. 14 aprel.